

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

GULISTON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA UZLUKSIZ TA‘LIMNI
SIFAT VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH:
MUAMMO VA YECHIMLARI**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

7-8-iyun 2024 yil

Guliston - 2024

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

GULISTON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA UZLUKSIZ TA‘LIMNI
SIFAT VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH: MUAMMO VA
YECHIMLARI

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

I-QISM

7-8-iyun 2024 yil

UO‘K: 378:005.591.6(08)
BBK: 74.00ya43
T32

Raqamlashtirish sharoitida uzluksiz ta’limni sifat va samaradorligini oshirish: muammo va yechimlari mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya[Matn] / O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Guliston davlat pedagogika instituti. –Sirdaryo: Ziyο nashr-matbaa, 224. – 576 b.

Ushbu konferensiya to‘plamida 2024-yil 7-8-iyun kunlari Guliston davlat pedagogika instituti tomonidan tashkil etilgan “Raqamlashtirish sharoitida uzluksiz ta’limni sifat va samaradorligini oshirish: muammo va yechimlari” mavzusida o‘tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy konferensiyaga kelib tushgan tezis va maqolalar o‘rin olgan. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari oliy ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, katta ilmiy xodim – izlanuvchilar, magistrlar, bakalavr va umumta’lim maktab o‘qituvchilari, shuningdek barcha tadqiqotchilar foydalanishlari uchun mo‘ljallangan.

Tahrir hay’ati:

Rais: J.X.Karshibayev, rektor, b.f.d., professor.

A’zolar:

N.A.Ayaqulov – Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor.

A.A.Qalandarov – O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor.

J.K.Komilov – Yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha prorektor.

D.Yu.Samadov – Ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i.

Sh.T.Norqulov – Pedagogika fakulteti dekani.

M.B.Niyozov – “Aniq va tabiiy fanlar” kafedrası mudiri.

Sh.A.Abdufatayev – “Aniq va tabiiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

M.A.Mavlyanov – “Aniq va tabiiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

M.Z.Xudayberdiyev – “Aniq va tabiiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

Taqrizchilar:

p.f.n., dotsent S.I.Qulmamatov.

p.f.n., dotsent D.E.Toshtemirov.

Konferensiya to‘plamiga kiritilgan maqolalarning mazmuniga mualliflar javobgardir.

ISBN 978-9910-792-68-7

© Guliston davlat pedagogika instituti, 2024.

© «Ziyο nashr-matbaa» 2024

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕ С СЕМОЙ- ЗООНИМОМ

Фозилов Мирвохид Мирсултанович -преподаватель кафедры английского языка и литературы Гулистанский государственный университет

E-mail: mirvohidf@mail.ru

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются фразеологические единицы с компонентом-зоонимом в английском языке. В ходе анализа мы пришли к выводу, что потенциально любой зооним может характеризовать какой-либо признак человека, но только некоторые приобрели устойчивые переносные значения, что связано с культурными традициями Англии, наличием животных на территории страны, их роли в жизни человека и особенностями менталитета.

Ключевые слова: фразеология, менталитет, традиции, культура, английский язык.

Наука фразеологии, которая специализируется на изучении различных устойчивых сочетаний, относительно молода. В русском языкознании она стала выделяться как отдельный раздел только в XVIII веке, да и то в конце нынешнего столетия, благодаря Михаилу Ломоносову.

Наиболее известными ее исследователями являются лингвисты Виктор Виноградов и Николай Шанский, а в английском языке - А.Маккей, В.Вайнрайх и Л.П.Смит. Стоит отметить, что англоязычные лингвисты уделяют гораздо меньше внимания фразеологизмам.

Фразеологический оборот в каждом языке – это вещь уникальная, связанная со своей историей и культурой. Фразеологизм не может быть полностью переведен, не теряя своего значения. Поэтому при переводе уже отбираются наиболее часто употребляемые фразеологические единицы, существующие в другом языке.

Объектом нашего исследования мы выбрали группу устойчивых слово сочетаний фразеологического характера, в которых присутствует компонент-зооним, то есть наименование какого-либо животного. Такой выбор обусловлен, прежде всего, тем, что история взаимодействия человека и животных насчитывает тысячелетия, и формы его проявления разнообразны и многочисленны. Отношения «человек – животный мир», развивающиеся под влиянием исторических, географических и социальных факторов, оказывают очевидное воздействие на язык. Не стоит упускать и тот факт, что в лексическом

Зоонимы часто становятся символами моральных и интеллектуальных качеств человека [Саламатина О.А. 132].

Мы провели анализ ФЕ с семей-зоонимом и пришли к выводу, что различным животным приписываются определенные качества. Например:

alley cat - бездомный кот
as awkward as a cow on roller skates – неловко, как корова на льду
as blind as a bat - слепой как летучая мышь
as busy as a beaver - занят как бобер
as clean as a hound's tooth - чист как зуб собаки
as fat as a pig – толстый как свинья
as gentle as a lamb - нежный как ягненок
as gruff as a bear - грубый как медведь
as hungry as a bear – голодный как медведь.
as innocent as a lamb - невинный как ягненок
as poor as a church mouse - бедный как церковная мышь
as quiet as a mouse – тихий как мышь
as scared as a rabbit – пугливый как кролик
as sly as a fox – хитрый как лис
as strong as a horse/ox – сильный как конь, вол
as stubborn as a mule – упрямый как осел
as weak as a kitten - слабый как котенок
better to be the head of a dog than the tail of a lion - лучше быть головой собаки, чем хвостом льва
the black sheep of the family – черная овца
a bull in a china shop - слон в посудной лавке
buy a pig in a poke - покунать кота в мешке
curiosity killed the cat - любопытство сгубило кошку
a dark horse – темная лошадка
dog-eat-dog - беспощадный
fight like cats and dogs – как кошка с собакой
in a pig`s eye – пороссячьи глазки
look a gift horse in the mouth – смотреть даренному коню в рот
make a mountain out of a molehill - сделать из мухи слона
put the cat among the pigeons – номестить кота среди голубей

Мы заметили, что в результате метафорического переноса наименования животных на человека в семантической структуре происходят заметные изменения и помимо прямого значения появляется переносное [Асабин Р.К. 104-116].

В данном исследовании мы попытались показать важность использования ФЕ не только в литературе, но и в повседневной речи. Так, например, использование фразеологизмов с компонентом - зоонимом способствует как приукрашиванию нашей речи, так и некоторым сравнениям, проводящим параллель между животным и человеческим миром.

Например, мы отметили, что наибольшее количество фразеологизмов составляют те, которые показывают сходство между человеком и животным, или сравнивают некоторые события, которые могут происходить как между людьми, так и между животными («как кошка с собакой», «упрямый как осел» и т.д. [Шевчик А.В 38-44].

Таким образом, распространенность идиоматических выражений в естественном языке, внутренние трудности, которые влечет за собой образный язык, недостаточная экспликация, ограниченная лексическая подготовленность изучающих иностранный язык, недостаточное знание культурных и исторических контекстов и общая склонность к буквальному толкованию – все это сильные аргументы в пользу обучения идиоматическому языку.

Список литературы

1. Асабин Р. К. Способы передачи культурной коннотации зоометафоры при переводе // Вестн. Башкир. ун-та. – 2010. – Т. 15, № 3. – 654-657 с.
2. Баранов, А.Н. Аспекты теории фразеологии / А.Н.Баранов, Д.О.Добровольский. - Москва: Знак, 2008. - 656 с. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru>
3. Вишневская Г.М., Федорова Т.В. Особенности коннотации английских зооморфных фразеологизмов [Электронный ресурс]. – URL: 85 http://vestnik.yvspu.org/releases/novye_Issledovaniy/14_10/
4. Гарипова А.Б. Трудности перевода англоязычных фразеологических единиц с компонентом-зоонимом на русский язык [Электронный ресурс] // «Студенческий научный форум»: VI Междунар. студен. электрон. науч. конф., 2014. – URL: <http://www.scienceforum.ru/2014/767/6575>
5. Саламатина О.А. Роль компонентов-зоонимов в формировании общего фразеологического значения английских фразеологических единиц // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – №5-3. – 428-430 с.
6. Шевчик А. В. Зоонимы русского и английского языков: мотивационно-сопоставительный анализ в лингвокультурологическом аспекте // Вестн. Томск. гос. ун-та. Культурол. и искусствовед. - 2011. - № 2. - 38-44 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/zoonimy-russkogo-i-angliyskogo-yazykov-motivatsionnosopostavitelnyy-analiz-v-lingvoku...>

138	Kalekeeva S.	Talabalarning yangi bilimlarni egallashida ko'rgazmali vositalardan foydalanish metodikasi	475
139	Umarov R.T., Nazarov O.	O'quvchilarda kreativlik sifatlarini rivojlantirish bosqichlari	479
140	Qosimova N.S.	Chet tili o'qitishning bugungi kundagi ahamiyati	482
141	Bolibekov A.A., Abdumo'minova F.B.	Uzluksiz ta'lim tizimida pedagog – tarbiyachining kreativligi	484
142	Otaboboyeva F.I.	Zamonaviy metodlarning til o'rganishdagi ro'li	488
143	Rayimkulov A.A.	Yangi o'zbekiston ta'lim tizimidagi o'zgarishlar	492
144	Alinbekova A.A.	Kompetentli yondoshuv asosida talabalarning malakaviy amaliyoti tashkil etish muammo va yechimlar	495
145	Eshonqulova M.Z.	Bolalar nutqini shakllantirishga oid ilmiy – nazariy qarashlar	498
146	Salohiddinova Z.K.	Milliy hunarmandchilikni yoshlar tarbiyasidagi o'rni	502
147	Almamatova M.R., Islamova D.R.	Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy-ma'naviy qadriyatlarni takomillashtirishda turizmning o'rni	505
148	Mamatqulov Sh.	Oliy ta'limda o'quvchilar tarbiyasidagi muammolar	509
149	Yusupova D.I.	O'quvchilarni tadbirkorlikga yo'naltirishda kreativ yondashuv (servis xizmati fanini o'qitish misolida)	511
150	Pardayeva D.Sh.	Umum ta'lim fanlarini integratsiyalash, muammo va yechimlar	515
151	Eshboyeva N.M., Abdumo'minova F.B.	Uzluksiz ta'lim tizimida xorijiy tajribalarni o'rganishning ahamiyati	518
152	Фозилов М. М.	Структурно-семантическая характеристика фес с семей-зоономом	522
153	Shokirova M.Sh.	Zamonaviy boshlang'ich ta'lim sharoitida oila va maktab o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni o'rganish	527
154	Sodiqova A.H.	Texnologik jarayonlarni loyihalashda integratsion ta'lim asosida bo'lajak o'qituvchilarning maxsus kompetensiyalarini rivojlantirish	531
155	Sulaymonov R	Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limning huquqiy asoslari	535
156	Sayfullayeva A.H.	O'smirlar guruhida o'zini o'zi psixologik muhofaza qilish jarayonini o'rganishning nazariy-metodologik asoslari	538
157	Lapasova A.Sh.	Boshlang'ich sinflarda ona tili fanini o'qitishda zamonaviy yangicha yondoshuvlar	541

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA UZLUKSIZ TA'LIMNI SIFAT VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH: MUAMMO VA YECHIMLARI

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO'PLAMI

Nashriyot muharriri: Mohira YULDASHEVA

Texnik muharrir: Baxtiyor YAKUBOV

Sahifalovchi-dizayner: Shohida MUQUMOVA

“Ziyo nashr-matbaa” nashriyoti

Manzil: 120100 Guliston sh., O‘zbekiston ko‘chasi 8-uy.

Tel: (67) 227-63-09

Nashriyot litsenziyasi № 880921, 14.08.2020-y.

Bosishga ruxsat etildi 03.06.2024 y. Qog‘oz bichimi 60x84 1/16.

Ofset qog‘oz. Hisob nashriyoti tabog‘i 36,0.

Shartli bosma tabog‘i 36,5. Adadi 100. Buyurtma № 316

“Sirdaryo Print” mas’uliyati cheklangan jamiyatida chop etildi.

Manzil: Sirdaryo sh., O‘zbekiston ko‘chasi, 92-uy.